

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20228599>

O‘TKIR RAHMAT SHE’RIYATIDA POETIK TAFAKKUR VA BADIY OBRAZLAR TIZIMI

Abduhamid Xolmurodov,

Navoiy davlat universiteti professori,
filologiya fanlari doktori

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada O‘tkir Rahmat she‘riyatining poetik xususiyatlari, badiiy obrazlar tizimi hamda lirik tafakkur tamoyillari ilmiy-estetik nuqtayi nazardan tahlil qilingan. Shoir she‘rlaridagi ruhiy kechinmalar, falsafiy mushohada, metaforik tafakkur va poetik tasvir vositalarining o‘ziga xosligi ochib berilgan. Tadqiqot davomida poetik obrazlarning semantik qatlamlari, estetik funksiyasi hamda she‘riy matndagi badiiy tafakkur mexanizmlari filologik yondashuv asosida o‘rganildi. Natijada O‘tkir Rahmat she‘riyati zamonaviy o‘zbek lirikasining falsafiy-estetik yo‘nalishida muhim o‘rin tutishi asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: poetika, lirik tafakkur, badiiy obraz, metafora, poetik tasvir, falsafiy lirika, estetik tafakkur, zamonaviy she‘riyat, poetik uslub.

АННОТАЦИЯ. В данной статье с научно-эстетической точки зрения анализируются поэтические особенности творчества Откира Рахмата, система художественных образов и принципы лирического мышления. Раскрываются духовно-психологические переживания, философские размышления, метафорическое мышление и своеобразие поэтических средств выразительности в стихотворениях поэта. В ходе исследования семантические уровни поэтических образов, их эстетическая функция и механизмы художественного мышления в поэтическом тексте изучаются на основе

филологического подхода. В результате обосновывается значимое место поэзии Откира Рахмата в философско-эстетическом направлении современной узбекской лирики.

Ключевые слова: поэтика, лирическое мышление, художественный образ, метафора, поэтическое изображение, философская лирика, эстетическое мышление, современная поэзия, поэтический стиль.

ABSTRACT. This article analyzes the poetic features of O'tkir Rahmat's poetry, the system of artistic imagery, and the principles of lyrical thinking from a scientific and aesthetic perspective. The study reveals the uniqueness of spiritual experiences, philosophical observations, metaphorical thinking, and poetic expressive devices in the poet's works. Based on a philological approach, the semantic layers of poetic images, their aesthetic functions, and the mechanisms of artistic thinking in poetic texts are examined. The research substantiates that O'tkir Rahmat's poetry occupies an important place in the philosophical and aesthetic direction of modern Uzbek lyrics.

Keywords: poetics, lyrical thinking, artistic image, metaphor, poetic expression, philosophical lyrics, aesthetic thinking, modern poetry, poetic style.

KIRISH.

She'riyat barcha zamonlarda shoir qalbining tarjimoni bo'lib, ko'ngil po'rtanalari go'zal tashbehlar, favqulodda badiiy topilmalari bilan she'rxon diliga hayajon solib keladi, his-tuyg'ularini g'alayonga keltiradi. Ayniqsa, bugungi kun she'riyati ranginligi, badiiy pafosning qudrati, lisoniy imkoniyatlarning cheksizligi bilan ajralib turadi. Milliy adabiyotimizning ulkan she'riyat bog'ida uni yashnatayotgan, fusunkor qilayotgan, nazm sehriga ko'ngillarni oshufta qilayotgan shoirlar yosh avlod vakillari safida ham, katta avlod vakillari safida ham ko'p. She'r zahmatidan qochmaydigan, izlanishdan tolmaydigan, hamisha o'zini she'riyat oldida qarzdor deb biluvchi ijodkorlardan biri O'tkir Rahmat katta avlodga mansub milliy she'riyatimizning fidoyilaridan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

“...O‘tkir Rahmat she‘riyatining mavzu doirasi keng , – deydi O‘zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali. – Shoir yoki bu she‘rlarning qahramoni –xayolparast inson, u hayotda hech narsaga befarq emas. Tabiat manzaralari, bahor, gullar, kurtaklar qalbini ochgan ti troqlar, daraxtlar, oshufta maysalar, yaproqlar, shamol supurayotgan xazonlar, sarg‘ayayotgan kuzgi bog‘lar ko‘rinishlari, ko‘ngil olamidagi ifodasi mushkul kechinmalar u yoki bu yo‘sinda shoir qalbida aks sado beradi va satrlarga tushadi. U o‘zicha g‘uncha jilmayganiga hayron bo‘ladi, yaproqning oy shu‘lasiga bezanganini ko‘rib zavqlanadi. “Yog‘duli sochini tarar ko‘kda oy”, deb yozadi shoir va chiroyli manzarani o‘quvchi ko‘z oldiga keltiradi”¹.

“Dilroz”-shoir saylanma asarlarining to‘rtinchi jildi. Unga turli yillarda yaratilgan eng sara she‘rlar, dostonlar, balladalar va tarjimalar kiritilgan. Ularning har biri haqida soatlab mulohaza yuritish, shoir poetik tafakkuridan zavq olish mumkin. “Fasllar aylanar, tugamaydi she‘r” deb nomlangan uchinchi jildga so‘zboshi yozgan atoqli munaqqid Qozoqboy Yo‘ldosh shoir she‘riyatining o‘ziga xos xususiyatlari haqida so‘z yuritib, shoir bitiklarida ko‘pincha nozik va ichkin tuyg‘ular aks etishini ta‘kidlaydi. “Fasllar aylanar, tugamaydi she‘r” kitobiga kirgan she‘rlarda ana shu xususiyat bo‘rtib turishiga urg‘u bergan. “Bu bitiklarning aks ariyatida toza, beg‘ubor, nafs va manfaat g‘uborlaridan xoli dardlarning sog‘inchi, shuni orzulaganidan sevinish, unga yetolmaganlikdan iztirob tuyg‘ulari tasvirlanadi.

Xayoli chegara bilmaydigan, hayot hodisalariga hayrat ko‘zi bilan qarab, ulardan cheksiz go‘zallik topadigan navqiron sezimlar aks etadi ularda. Shoirning bitiklarida nadomat va anduhdan ko‘ra shukronalik ifodasi ustuvor. U o‘tmishga ham shokirlik nazari bilan qaraydi. She‘rlarida qaytmas bo‘lib ketgan esa-da, qachondir toza ko‘ngil, pokiza hislar bo‘lganidan qoniqish aks e tadi. Ularda o‘tgan umr o‘tganligining o‘zi bilan hikmatu qadriyatga aylangan, hayratga sabab bo‘ladigan holat sifatida tasvirlanadi”².

¹ Мухаммад Али, Шоирнинг дил рози. Сўзбоши. Ўткир Раҳмат, Дилроз, шеърлар, дoston ва балладalar, таржималар. 4-жилд, “Шарк” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, Тошкент, 2023 йил, 5-бет.

² Қозoқбой Йўлдош, Соғинчининг поэтик манзаралари. Сўзбоши. Ўткир Раҳмат, Фасллар айланар, тугамayди шеър, шеърлар, дostonлар, 3-жилд, “Шарк” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, Тошкент, 2021 йил, 5-бет.

ASOSIY QISM VA NATIAJALAR

“Dilroz”ni qayta-qayta mutolaa qilganda, munaqqid fikrlari nihoyatda xolis, ilmiy asoslanganiga amin bo‘ladi kishi. “Men yo‘limdan qaytmayman, axir” deb boshlanuvchi she’rdagi fikrlar o‘quvchini jiddiy o‘yga chorlaydi. Lirik qahramonning holati, mushohadalari she’rxon ko‘ngliga kirib boradi, yorqin tashbehlar, ohorli epitetlar tabiiyligi bilan taassurotni boyitadi. “*Silab turdi yelkamni quyosh*” , “*Kurashlarda qiynadi charchoq, Haq maydoni emaskan ravon*” misralarida aks etgan lirik qahramon ruhiy holati she’rxonga ham o‘tadi, uni hayajonlantiradi, o‘zgacha sezimlar uyg‘otadi.

Hayot-darsxona. Uning sinovlari ko‘p va ularni yengib o‘tish uchun sabot, matonat, iroda zarur. Bularni yana hayotning o‘zi beradi. Bo‘rilar uvlashi, yo‘lbarslar vajohati, quyonsifat yo‘ldoshlardan ehtiyot bo‘lishni hayotning o‘zi o‘rgatadi:

Bo‘rilar yo‘l poylab uvladi,

Vajohatin ko‘rsatdi yo‘lbars.

Quyonsifat yo‘ldoshlar edi,

Hayot menga bergan katta dars.

So‘nggi band nekbin tuyg‘ularga yo‘g‘riladi: hayot unga yana ishonch, sabot baxsh etishi, go‘zal va ozod tonglar ko‘ngilda otishiga ishonch al angalanishi ifodalanadi.

“Ko‘ngil mono logi” she’ri pand-nasihat ruhida yozilganday tuyuladi. Aslida oddiy hayot haqiqatlarining inson qadrini oshirishdagi ahamiyati chiroyli tashbehlarda ifodalangan. Garchi bular haqida she’rlar juda ko‘p yozilgan bo‘lsa-da, O‘tkir Rahmat qalamidan to‘kilgan jozibador misralar bu qadriyatlar nihoyatda zarurligini yana bir bor eslatadi. Kim bilandir suhbat qurmoqchi bo‘lgan kishining suhbatdoshi muloqot qilishga loyiq bo‘lsa, ya’ni uning aytar o‘z so‘zi bo‘lsa, bunday suhbat har ikki tomon uchun foydali bo‘ladi. Suhbatdosh turlanmasa, o‘zining chin ma’nosini namoyon etsa... Bu fikr Hazrat Alisher Navoiyning

Meni men istagan kishilar suhbatig‘a arjumand etmas,

Meni istar kishining suhbatin ko‘nglim pisand etmas,

baytida ifodalangan mazmunga naqadar hamohang ekanligi shoirning ulug‘ so‘z san’atkoridan ilhomlangani, saboq olganining bir belgisidir. She’r so‘nggi misraga qadar fikrlar rivojlanib, avj nuqta sari boradi. Oqil suhbatdosh o‘zining donoligi, go‘zal fazilatlari bilan suhbatidan bahramaand bo‘luvchi inson oldida ulug‘lashib boradi. She’rning so‘nggi misralari ko‘ngil doim ana shunday suhbatdosh bo‘lishini orzu qilganligini chiroyli tarzda xulosalaydi:

Dunyo sirin ochsa butkul,

Bir kaftdayin qilib tutsa,

Oqil ersa suhbatdoshing,

So‘zi iffat qizi bo‘lsa.

Eslaganda yonib har gal

“Ulug‘ edi”, desang tinmay,

Yuragingga u naqsh etgan

Unutilmas izi bo‘lsa...

Bu juda ezgu niyat. Oqilu dono suhbatdosh ko‘ngillarga malham bo‘ladi, ko‘ngillarni charog‘on qiladi, ko‘ngil doim ana shunday suhbatdoshga talpinadi, orzu qiladi, bunday suhbatdoshni ulug‘ inson sifatida hamisha qadrlaydi.

“Dilroz” to‘plamidan bir qancha dostonlar va balladalar ham o‘rin olgan. “Vatan siyrati” balladasi ona-Vatanga muhabbat tuyg‘ulariga yo‘g‘rilgan. Uni Vatan sha’niga bag‘ishlangan faxriya ham deyish mumkin. Vatanning shaklu shamoyili, husnu tarovati go‘zal tashbehlarda tarannum etiladi. Vatan jamoli ko‘rkamlashib borayotgani bahorga qiyoslanadi, ammo bahordan ham Vatan chiroyi, go‘zalligi boshqacha. Vatanning har qarich yeri muqaddas, toshi, tuprog‘i aziz, Sayxun va Jayxun daryolari unga kuch, shiddat bag‘ishlaydi, vodiylarining jamoli olamni mahliyo etadi. O‘tmishi-yu buguni Vatanning naqadar ulug‘ligini namoyon etadi:

Beruniyning boshin silagan,

Sinolarga enaga o‘zing.

Farg‘oniyga iqbol tilagan,

Buxoriydek yagona o‘zing.

*Temur bo‘lib ulg‘aygan Turon,
Millat uchun joni kuygan sen.*

O‘tmishi buyuk xalqning Vatani ta’rifiga hech bir qiyos yetmaydi, u olam ichra olamdan go‘zal, dunyo ichida dunyodir. Shoirning Vatan haqida ta’rif-tavsiflari she’rxon qalbida ona-Vatanga bo‘lgan faxr, iftixor tuyg‘usini yanada alangalatadi.

O‘tkir Rahmat mahoratli tarjimon ham. Saylanmaning to‘rtinchi jildiga Fyodor Tyutchev, Anna Axmatova, Marina Svetayeva, Samad Vurg‘un, Romiz Ravshan, Abdurrahim Qorako‘ch, Loyiq Sherali, O‘ljas Sulaymon, Otajon Annaberdiyev kabi rus, ozarbayjon, Turkiya, Tojikiston, Turkmaniston shoirlarining qator she’rlari tarjimalari berilgan. F.Tyutchevdan qilingan “Yaproqlar qo‘shig‘i” she’ri tarjimasida “Nur bilan o‘ynadigu Shabnamda cho‘mildik biz” misralari tiniq tasvir ekanligi bilan diqqatni tortadi.

“Qadamingdan olam munavvar” deb nomlangan so‘ngso‘z muallifi O‘zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo shoir ijodiga shunday ta’rif bergan: “O‘tkir akaning she’rlarida o‘zbekning fe’li, tili va dili oydin ko‘rinadi. Ifoda xalq qo‘shiqlari kabi ravon, dostonlari daryolarimizdek yoyiq, sokin va ulug‘vor”¹

“Bir qush bor...” she’ri shoirning ijodiy faoliyatida alohida jozibaga ega. Ushbu asar erkinlik, tutqinlik zanjirlariga ilingan bir sayroqi qushning fojiaiy taqdiri haqida. Syujetga nazar tashlasak: har tongda uyqudan uyg‘onib, ufqdan nurlarni qabul qilib, baxt bilan hayot kechirayotgan qushchani lirik qahramon – shoir o‘zining sehrli navosiga oshiq bo‘lib, tutib oladi. So‘ng uni qafasga joylashtirib, mehr bilan parvarish qilishni boshlaydi.

*Qarasam, bir kuni
O’sha mitti jon,
Alanglab, yutoqib
Suvni ichardi².*

¹ Iqbol Mirzo. “Qadamingdan olam munavvar. Sўzboʻshi. Ўtkir Раҳмат, Фасллар айланар, тугамайди шеър, шеърлар, дostonлар, 3-жилд, “Шарк” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, Тошкент, 2021 йил, 5-бет.

² O‘tkir Rahmat. She’rlari. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/otkir-rahmat-sheerlar-dilshod-karimov-tuygularning-sokin-va-teran-mavjlari-shukrona-sheerlar-toplami.html>

Dastlab suv va donga qaramay, betobdek xiralashib yotgan qushcha, oxiri taqdiriga rozi bo‘ladi: Lirik qahramon bunga xursand bo‘ladi. Hayot daryosi mana shunday davom etadi. Biroq bir kuni go‘zallik va ezgulikka oshiq shoirning yuragi ta’sirlanib, tinmay uchib sayrayotgan qushchaga “Shu mitti jonimga rahm ham qilmay, tutqinda saqlaysan odam bolasi!” degan nola qilayotgandek qaraydi.

“O‘tkir Rahmat she’rlarida sof va samimiy tuyg‘ular, quvonch va qayg‘u, shukronalik va iztirob, orzu va armon kabi har bir insonga xos kechinmalar, ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi azaliy kurash, hayot va borliqning turfa ranglari tabiat prizmasi orqali tasvirlanadi”¹.

O‘tkir Rahmatning “So‘z chamani” kitobidan o‘rin olgan quyidagi she‘r ham tahlil talabdir.

Ruhim ko‘chasida yorishdi chiroy,

Qadimiy olamning o‘chmas ohori.

Goh to‘lib, goh ozib tikiladi oy,

*Shivirlar bildirib dil ham izhori*².

Muallifning mazkur she‘rida inson ruhiyati, qadimiy olam go‘zalligi hamda borliqning estetik mohiyati falsafiy-lirik yo‘sinda tasvirlangan. Asarda ruhiy kechinmalar tabiat obrazlari bilan uyg‘unlashib, poetik tafakkurning chuqur qatlamlarini namoyon etadi. She‘r poetik sintaksis, metaforik ifoda va ramziy tasvirlar orqali o‘quvchini ma‘naviy-estetik mushohadaga chorlaydi.

She‘rning asosiy mavzusi — ruhiy uyg‘onish, qadimiyat go‘zalligi va inson qalbidagi estetik kechinmalardir. Lirik qahramon borliqdagi go‘zallikni qalb ko‘chalarida his qiladi va uni oy, nur, nafas hamda jilva obrazlari orqali ifodalaydi. Asarning bosh g‘oyasi — inson ruhiyati va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlik abadiy estetik qadriyat sifatida namoyon bo‘lishidir. Shoir qadimiy olamning “o‘chmas ohori”ni tilga olar ekan, u ma‘naviy meros va boqiy go‘zallikning inson qalbidagi aksini poetik tarzda ochib beradi.

¹ Dilshod Karimov. Tuyg‘ularning sokin va teran mavjlari. <https://kh-davron.uz>

² Rahmat O‘. So‘z chamani. Toshkent: «Akademnashr», 2020. 19-bet.

2. Obrazlar tizimi. She’rda bir necha muhim poetik obrazlar mavjud:

- “Ruhim ko‘chasi” – inson qalbi va ichki olamining ramziy ifodasi.
- “Oy” obrazi – o‘zgaruvchanlik, mushohada va ruhiy holat timsoli.
- “Qadimiy olam” – tarixiy xotira va abadiyatni anglatuvchi falsafiy obraz.
- “Ming bir jilva” – hayotning cheksiz go‘zalligi va sirli qirralarini ifodalaydi. Bu obrazlar she’rning romantik-falsafiy ruhini kuchaytiradi. Bu jihatlar ham shoir mahoratini belgilaydi.

XULOSA

Darhaqiqat, bu ta’rifning qanchalik to‘g‘ri, xolis va samimiy ekanligiga shoir ijodidan bahramand bo‘lganlar, asarlarini mutolaa qilganlar albatta amin bo‘lishadi. Yana atoqli adibimiz Muhammad Ali aytganidek hurlikni sevgan shoir O‘tkir Rahmat hamisha o‘z asarlarida yorug‘likni, nekbinlikni, hur fikrlar tantanasini kuylab keladi. Zahmatkash, mehnatkash shoirmizdan bundan buyon ham go‘zal she’riy asarlar kutib qolamiz. Ijodingizga baraka, jo‘shqin ilhom va mustahkam sog‘lik tilaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Muḥammad Ali, Shoirning dil rozi. Sўzboʻshi. Őtkir Raḥmat, Dilroz, sheʼrlar, doston va balladalar, tarjimalar. 4-jild, “Sharq” nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Boʻsh taʼxiriyati, Toshkent, 2023 yil, 5-bet.
2. Qozoqboy Őldosh, Soʻgʻinching poetik manzaralari. Sўzboʻshi. Őtkir Raḥmat, Fasllar aylanar, tugaмайди sheʼr, sheʼrlar, dostonlar, 3-jild, “Sharq” nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Boʻsh taʼxiriyati, Toshkent, 2021 yil, 5-bet.
3. Iqbol Mirzo. “Qadamingdan olam munavvar. Sўzboʻshi. Őtkir Raḥmat, Fasllar aylanar, tugaмайди sheʼr, sheʼrlar, dostonlar, 3-jild, “Sharq” nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Boʻsh taʼxiriyati, Toshkent, 2021 yil, 5-bet.
4. Rahmat O‘. So‘z chamani. Toshkent: «Akademnashr», 2020. 19-bet.
5. O‘tkir Rahmat. She’rlari. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/otkir-rahmat-sheerlar-dilshod-karimov-tuygularning-sokin-va-teran-mavjlari-shukrona-sheerlar-toplami.html>
6. Dilshod Karimov. Tuyg‘ularning sokin va teran mavjlari. <https://kh-davron.uz>